

**КРЕАТИВНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО – ГЛАВНЫЕ МОТИВАТОРЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА**

Л.И. Фёдорова

*старший преподаватель филиала РХТУ им. Д.И. Менделеева в г.Ташкенте/ Института
социальных и политических наук*

Ташкент, Узбекистан

f.lora@bk.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556507>

***Аннотация.** В данной статье приводятся примеры нестандартного подхода к выполнению СРС и ее творческой реализации с учетом лингвокультурных и межкультурных аспектов в процессе обучения русскому как неродному. Рассматриваемые возможности организации и проведения самостоятельной работы способствуют лучшему пониманию и усвоению языковых фактов и особенностей русской речи, обогащают в целом культуру и мировоззрение будущих специалистов разного профиля.*

***Ключевые слова:** самостоятельная работа студентов, обучение языку, творческие задания, креативность, мотивация.*

С тезисом о важности языковой подготовки современного выпускника вуза, которая является, в свою очередь, основой профессиональной подготовки, согласятся все. Опыт показывает, что мотивация студентов в процессе изучения языка в неязыковом вузе ориентирована в большей степени на профессиональную деятельность и в меньшей степени – на личностное самоопределение и саморазвитие [4, с. 232]. Потребности студентов в коммуникативно-языковой деятельности при изучении языка реализуются не в полной мере, что, на наш взгляд, можно объяснить недостаточной реализацией в практике вузовского обучения нужных педагогических технологий для повышения заинтересованности на основе личностно-ориентированного образования и нетрадиционного подхода к их выбору.

Все педагоги-практики знают: чтобы научить языку как средству общения, нужно создать обстановку реального общения. При этом необходимо активно использовать естественные ситуации, применяя имеющиеся методики и технологии, обращать особое внимание на творческий подход и креативность заданий для создания большего интереса к предмету обучения, а также на развитие и расширение форм внеаудиторной работы, под которой подразумевается «планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия» [2, с. 148]. Это могут быть проекты разного рода, конкурсы-квесты на русском языке, обсуждение научной и ненаучной

литературы (по инициативе обучаемых), участие студентов в международных конференциях и семинарах, а также различные клубы, кружки, открытые лекции на русском языке, где могут собираться студенты разных специальностей и обсуждать предлагаемые ими самими же темы. Сегодня это вполне достижимо и реализуемо, учитывая огромные возможности онлайн общения, участия в вебинарах и видеоконференциях.

Внеаудиторная работа является эффективным средством расширения и углубления знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися на занятиях по русскому языку, естественным продолжением учебного процесса, им обусловленным и на него опирающимся [2, с. 148]. В Узбекистане, находясь в среде, где русский язык остается языком межнационального общения, студенты имеют богатые возможности внеаудиторного пополнения знаний и приобретения навыков коммуникации [4, с. 233]. Знания, полученные в ходе учебных занятий, должны реализовываться в процессе внеаудиторной работы, в то же время приобретенные вне урока практические навыки необходимо использовать на занятиях в аудитории. К заданиям внеаудиторного характера можно отнести, к примеру, выполнение самостоятельной групповой исследовательской работы (так называемый групповой творческий проект) по темам:

- 1) «Кто скрывается под маской?» (Зачем нужны псевдонимы);
- 2) «Братья наши меньшие» (Исследуем клички животных);
- 3) «Не проходите мимо!» (Язык и стиль рекламных вывесок в городе);
- 4) «История одного праздника» (На выбор: Новый год, 8 Марта, 9 Мая или один из народных праздников страны изучаемого языка);
- 5) «Здесь был Вася (Сережа, Аня...)» (Исследуем литературные достопримечательности родного города);
- 6) «Кузькина мать» – шок для иностранцев» («Необычные» устойчивые выражения в русском языке);
- 7) «Этот нерусский русский язык» (К вопросу о заимствованиях в русском языке);
- 8) «Языковые сувениры» (Лингвистическая экскурсия по историческим местам России, которые нашли свое отражение в языке);
- 9) «Хотели как лучше, а получилось как всегда» (Использование разговорной и просторечной лексики в языке СМИ);
- 10) «Аффтар жжот» (Языковые особенности виртуального общения).

Специфика внеаудиторных занятий заключается в том, что они не являются обязательными, поэтому должны отличаться от учебных занятий,

быть посильными для студентов, носить познавательный характер и оказывать эмоциональное воздействие. Конечно же, при выборе тематики, форм и видов внеаудиторной работы необходимо учитывать языковую подготовку студентов и их интересы.

Для ознакомления учащихся с историей и культурой страны изучаемого языка желательно проводить встречи с интересными людьми, экскурсии в музеи, театры, на выставки и т.д. Учитывая сегодняшние реалии и возможности, все это становится намного ближе и доступнее благодаря интернет-технологиям. Можно давать индивидуальные задания, основанные на онлайн-экскурсиях или виртуальных турах по музеям или иным достопримечательностям РФ (например, «Путешествие по «Золотому кольцу», или «Экскурсия по Эрмитажу», или «Уникальные уголки России» и т.п.), с анализом и последующей презентацией данного материала в группе.

Увиденное и услышанное потом обязательно обсуждается на занятиях, т.е. факты культуры изучаются не только сами по себе, сколько преимущественно в своем отражении в фактах языка, в слове [5]. При подготовке проведения экскурсий и встреч (в том числе и онлайн) предусматривается определенная подготовительная работа, связанная с предстоящей тематикой мероприятия [3, с. 495]: происходит предварительное пояснение и обсуждение языковых и культурных особенностей для межкультурного взаимодействия, впоследствии подкрепляемого увиденным и услышанным.

Интерес к русскому языку непосредственно связан и с интересом к художественной литературе, что должно учитываться и во внеаудиторной работе. Наиболее интересно проходят тематические вечера, посвященные творчеству того или иного поэта или писателя. Важным условием повышения эффективности такой работы является постоянно расширяющаяся связь преподавания языка с будущей профессией студента. Это учитывается при выборе художественных произведений и тематики мероприятий. Наибольшее эстетическое и эмоциональное воздействие на учащихся оказывает художественное произведение, воплощенное на экране, а именно в кино- и видеофильмах [1, с. 237], поэтому важным моментом является выбор актуального видеоряда при демонстрации того или иного материала. К этому подбору можно подключать и желающих принять участие в подготовке видеоролика студентов.

Повышению интереса студентов к русскому языку и русской культуре служат также такие массовые виды внеаудиторной работы, как проведение «Фестиваля русского слова» или «Недели языков» с различными конкурсами,

квестами, викторинами, творческими представлениями и оригинальными заданиями по теме. Конечно, организация такого рода мероприятий – дело чрезвычайно трудоемкое, требует длительной подготовки с разнообразными видами работ. Но результатом станет незабываемый праздник, оказывающий массовое воздействие и прививающий огромный интерес к русскому языку.

В целом, креативный подход в ходе подготовки плюс творческая реализация в презентации выполнения самостоятельной работы студентов дают огромные возможности не только для развития, обогащения и совершенствования русской речи студентов, но и для формирования их нравственности и общечеловеческой культуры, воспитания студента как будущего гражданина и специалиста, открывают двери в огромный мир богатства, красоты и уникальности русского языка.

Литература

1. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как иностранного. – М.: Русский язык. Курсы, 2012. – 256 с.
2. Зиновкина М.М. Педагогическое творчество / М.М. Зиновкина – М.: Московский государственный индустриальный университет, 2008. – 268 с.
3. Фёдорова Л.И. Значение внеаудиторной работы в процессе обучения иностранному языку / Материалы международного научного форума
4. «Образование. Наука. Культура» (20 ноября 2019 г.). В 5 ч. Ч.2.: сборник научных статей / Отв. ред. Н.В. Осипова. – Гжель: ГГУ, 2020. – URL: <http://www.art-gzhel.ru>.
5. Фёдорова Л.И. Роль и специфика внеаудиторной работы в обучении русскому как неродному / Научный электронный журнал «Матрица научного познания» №6, 2019. – С.232-237. URL: <https://os-russia.com/SBORNIKI/MNP-06-2019.pdf>.
6. Фёдорова Л.И. Особенности реализации и взаимодействия лингвокультурных и межкультурных аспектов в ходе проведения внеаудиторной работы при обучении русскому языку // Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность. Актуальные вопросы реализации образовательных программ на подготовительных факультетах для иностранных граждан. – 2022. – С. 496-498. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49407462&pff1>.